

EDE Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi

EDE Education Language and Literature Journal

EDE, 2024; (4): i-iv

Jenerik / Jeneric

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi	Dergi adı	Journal Title	Journal of Education Language and Literature
EDE	Kısa Adı	Short Name	EDE
2980-0102	e-ISSN	e-ISSN	2980-0102
Türkçe, İngilizce	Yayın Dili	Language	Turkish, English
Yılda iki kez	Periyot	Frequency	Biannual
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü A-114 PK.34220 Esenler-İstanbul, TÜRKİYE	Adres	Address	Yıldız Technical University Department of Turkish and Social Sciences Education A-116 PK. 34220 Esenler-Istanbul, TURKEY
editor.ede@gmail.com	e-posta	e-mail	editor.ede@gmail.com
0902123834867	Telefon	Telephone	0902123834867

● YIL/YEAR: 2024 ● SAYI/ISSUE: 4 ● YAZ/SUMMER ●

Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve yayıncının görüşlerini yansıtmaz.

The opinions and views expressed in the papers published in the journal are only those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the journal and its publisher.

Amaç

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) özgün ve üstün nitelikli makaleleri bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası katılıma açık hakemli bir e-dergidir. Alanında öncü bir dergi olup Türkiye hakkında nitelikli çalışmalarını yayımlamayı amaçlar. Türkiye'yi ilgilendiren konulardaki bilgiyi toplamak ve yaymak çabasıdadır. EDE, Türkçe ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda iki defa düzenli olarak yayımlanan EDE gerekli gördüğünde özel sayı(lar) da çıkarmaktadır.

Kapsam

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE), eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türkiye'yi ilgilendiren tarihi ve güncel konuları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verir. Bu yüzden Türkiye odaklı eğitim, dil ve edebiyat odaklı özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu bağlamda eğitim, dil ve edebiyat alanlardaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalarını kabul etmektedir. Eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türk araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarını da kapsamına alır. EDE, Türkiye ile yakın ilişkileri olduğundan Kıbrıs ve Avrupa ülkelerini ele alan çalışmalara da açıktır.

Aim

The Journal of Education Language and Literature (EDE) is a peer-reviewed e-journal open to international participation, published in order to deal with original and high quality articles with a scientific approach. It is a leading journal in its field and aims to publish quality studies about Turkey. It strives to collect and disseminate information on matters concerning Turkey. Journal EDE includes original or compilation articles in Turkish and English languages that bring innovation to the field. The journal publishes scientific translations and book reviews as well as articles. Journal EDE, which is published regularly twice a year, also issues special issue(s) when it deems necessary.

Scope

The Journal of Education Language and Literature (EDE) includes articles that deal with historical and current issues concerning Turkey in the fields of education, language and literature from a scientific point of view and offer solutions on this issue. Therefore, it publishes original and qualified studies focused on education, language and literature focused on Turkey. In this context, it accepts original and qualified scientific studies in the fields of education, language and literature. It also includes studies conducted by Turkish researchers in the fields of education, language and literature. Since Journal EDE has close relations with Turkey, it is also open to studies dealing with Cyprus and European countries.

Baş Editör

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye,
hayrullahkahya@hotmail.com

Alan Editörleri

Eğitim Alanı Editörleri

Temel Eğitim: Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Okul Öncesi Eğitimi: Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Türkçe Eğitimi: Doç. Dr. Onur ER
Düzce Üniversitesi, TÜRKİYE

Dil Alanı Editörleri

Türk dili: Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Edebiyat Alanı Editörleri

Türk Edebiyatı: Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE

Editor-in-chief

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA,
Yıldız Technical University, Turkey
hayrullahkahya@hotmail.com

Editörler

Education Field

Basic Education: Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Pre-school Education: Assoc. Prof. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Turkish Education: Assoc. Prof. Dr. Onur ER
Düzce University, TÜRKİYE

Language Field

Turkish language: Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Literature Field

Turkish literature: Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara University, Turkey

Dil Uzmanları

Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Sekreteryaya

Fatih DEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Language Specialists

Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Secretariat

Fatih DEMİR
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Bu Sayının Hakemleri Reviewers

(Ada göre alfabetik)

No	Reviewers	University	Fields
1	Dr. Adnan ADIGÜZEL	Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Edebiyat
2	Dr. Bayram ARICI	Muş Alparslan Üniversitesi	Eğitim
15	Dr. Bilge ÖZTÜRK	Kocaeli Üniversitesi	Dilbilim
3	Dr. Dilek CERAN	Necmettin Erbakan Üniversitesi	Eğitim
17	Dr. Esra AYDIN	Bartın Üniversitesi	Dilbilim
4	Dr. Fatih GÜNAY	Trakya Üniversitesi	Edebiyat
8	Dr. İhsan Sabri ÇEBİ	Namık Kemal Üniversitesi	Eğitim
5	Dr. Mehmet ÖZDEMİR	Sakarya Üniversitesi	Eğitim
7	Dr. Muharrem ÖZDEN	Trakya Üniversitesi	Eğitim
6	Dr. Mustafa ALTUN	Sakarya Üniversitesi	Edebiyat
9	Dr. Nesrin Kaya GÜR	Trakya Üniversitesi	Eğitim
12	Dr. Seyfullah YILDIRIM	Gazi Üniversitesi	Eğitim
11	Dr. Suat UNGAN	Trabzon Üniversitesi	Eğitim
13	Dr. Suna ÖZCAN	29 Mayıs Üniversitesi	Eğitim
10	Dr. Şaban SAĞLIK	Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi	Edebiyat
16	Dr. Turgay SEBZECİOĞLU	Mersin Üniversitesi	Dilbilim
14	Dr. Yasin Mahmut YAKAR	Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	Eğitim

...

iii

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Gencay Arslan, Talat Aytan

İtalya’da Türkçe Ana Dili Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Occurring Problems In Turkish Native Language Education In Italy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10211061>

Muhammet Sani Adıgüzel

Besmelenin Türkçe Çevirilerine Sözcük Açısından Bir Yaklaşım

An Investigation of Turkish Translations of Besmele in terms of Vocabulary

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913012>

Yasemin Akkuş, Cevdet Şanlı

İsviçre’de Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin

Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

An Investigation of Teachers' Opinions on the Problems Encountered in the Process of Turkish Education to Turkish Children Living in Switzerland

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11199701>

Selin Cırlak, Ali Fuat Arıcı

Çağdaş Türk Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Öğretmenin Bir Karakter Olarak Sunuluş Biçimi

Presentation of Teacher as a Character in the Contemporary Turkish Children's Literature

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401922>

Özgün Koşaner, Beyza Çimen

Türkçede Aile Kavramıyla İlgili Kavramsal Eğretilemeler

Family Metaphors in Turkish

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607518>